

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ КРЕМНИСТЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ

Ж.Б.Юлдашов
М.К.Пахирдинова
А.Б.Абдикамалова
Ш.М.Хошимов
Й.Ю.Якубов

E-mail: yuldashov.jorabek8787@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333117>

Известно, что растительная биомасса отличается разнообразностью и на их основе возможно получение многочисленных новых пригодных в народном хозяйстве и промышленности материалов. Одним из перспектив данных сырьевых ресурсов является их возобновляемость.

Рисовая шелуха действительно многотоннажный возобновляемый отход, мировое годовое количество которой составляет около 130 млн. тонн. Если основная часть которой за рубежом сжигается как топливо или просто сбрасывается в реки, то в нашей стране добавляется к кормам скота и др. Возможно использование исходной рисовой шелухи в качестве добавки к бетону, для очистки различных водных сред и др. Вместе с тем, из нее можно выделить наноразмерную целлюлозу, особо чистый лигнин и диоксид кремния. Все они нашли широкое применение.

Многочисленные способы были предложены для выделения диоксида кремния и других составляющих, в том числе угля из рисовой шелухи. Некоторые разработанные способы направлены на полное удаление органических составляющих и на получение только зольной части.

Для выделения компонентов сперва проводилась карбонизация. После этого выделяется оксид кремния из карбонизата. Данный способ основан на реакции диоксида кремния с раствором КОН по схеме:

При этом диоксид кремния полностью растворяется в растворе щелочи и раствор фильтрованием отделяется от угля. Фильтрат обрабатывается раствором кислоты и в результате осаждается кремниевая кислота, которая легка дегидратируется в оксид:

Было изучено влияние на выходы угля и диоксида кремния температуры карбонизации, расхода раствора щелочи. Влияние температуры карбонизации на выход иллюстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Выходы продуктов в зависимости от температуры карбонизации в течение 2 ч (20% раствор КОН, соотношение карбонизат/КОН=2, продолжительность процесса 3-5 ч).

Как можно увидеть из кривых рис. 1 повышение температуры карбонизации от 400 до 900°C незначительно влияет на выход диоксида кремния, в то время как уменьшает выход угля от 31 до 16%. Следует отметить, что данные значения выхода также зависят от условий выщелачивания.

Если считать, что в составе исходной рисовой шелухи содержится около 9% кремния, то для полного его выделения расходуется около 36 г щелочи на 100 г исходной рисовой шелухи. Если рассчитать массовое соотношение по отношению карбонизату, полученных при различных температурах, то они должны иметь следующие значения (табл. 1). Однако необходимые количества щелочного реагента значительно больше, т.к. вместе с зольным остатком могут реагировать и органические компоненты в составе угля. Поэтому изучение влияния расхода гидроксида началось именно от значений табл. 3.4.

Таблица 1.

Стехиометрическое соотношение карбонизат/КОН для выделения диоксида кремния

Характеристики	Температура обработки, °C					
	400	500	600	700	800	900
Температура получения карбонизата, °C						
Содержание SiO ₂ в	39,52	48,10	49,59	51,30	52,28	53,29

составе карбонизата, %						
Соотношение карбонизат/КОН	1,36	1,13	1,07	1,04	1,03	1,01

Повышение концентрации диоксида кремния связано со снижением общего количества карбонизата за счет выделения органической составляющей из его состава.

Исследование влияния температуры щелочной обработки на выходы диоксида кремния показало, что при комнатной температуре данный процесс протекает довольно долго. При этом интенсивное механическое перемешивание карбонизата (550-600°C) в течение 24 ч способствует достижению выхода не более 32-35%.

